

भारतीय सामाजिक न्याय और संस्कृति पर डॉ. राम मनोहर लोहिया के विचार

प्रिया सिन्हा¹, प्रो. (डॉ.) इरा यादव²

¹शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना (बिहार)

²शोध पर्यवेक्षक राजनीति विज्ञान विभाग, जे. डी. वीमेंस कॉलेज, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना (बिहार)

Corresponding Author- प्रिया सिन्हा

Email: - priya.sinha779@gmail.com

परिचय

भारत में समाजवादी विचारधारा को एक आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने वाले चिंतकों में डॉ० राम मनोहर लोहिया का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। वे एक गांधीवादी चिंतक, राजनीतिक इतिहासकार, दार्शनिक, अर्थशास्त्री तथा प्रसिद्ध लेखक थे। डॉ० लोहिया ऐसे विचारक थे, जिन्होंने एशिया व यूरोप दोनों महाद्वीपों की विशिष्ट परिस्थितियों में अंतर स्पष्ट करते हुए समाजवाद की व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने समाजवाद के महान उद्देश्यों को भारतीय संदर्भों में व्याख्या कर उसे व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया। डॉ० लोहिया विचारक और आंदोलनकारी, राजनीतिज्ञ और सामाजिक क्रांतिकारी, विद्रोही और परंपराशोधक के रूप में एक साथ जाने जाते हैं। डॉ० लोहिया ने देशज परंपराओं व मान्यताओं के तहत उन्होंने चीजों को परखा और नवजागरण की पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित भारतीय धारा के विरुद्ध देशज समाजवाद की एक नई व्याख्या उन्होंने दी। उन्होंने वर्तमान समाज-व्यवस्था के आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक पहलुओं पर भीषण प्रहार किया है, और प्रत्येक पहलू के लिए एक विशिष्ट नीति का प्रतिपादन किया। उनके विचारों में समता, सामाजिक न्याय, संस्कृति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा एवं उसके अधिकारों को सुरक्षित रखने वाली व्यवस्था मौजूद थी। डॉ० लोहिया ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व थे, वे गांधीजी के सत्याग्रह और अहिंसा के अखण्ड समर्थक थे, लेकिन गांधीवाद को अधूरा दर्शन मानते थे, वे समाजवादी थे, लेकिन मार्क्स को एकांगी मानते थे, वे राष्ट्रवादी थे, किन्तु विश्व सरकार का सपना देखते थे, वे आधुनिक थे, लेकिन आधुनिक सभ्यता को बदलने का प्रयत्न करते रहते थे, वे विद्रोही और क्रांतिकारी थे, तथा शांति एवं अहिंसा के अनूठे उपासक थे।

डॉ० लोहिया का मानना था कि भारत में जितनी भी सामाजिक विषमताएँ हैं, उनमें जाति-प्रथा सर्वाधिक विनाशकारी है। जब तक जाति-प्रथा समाप्त नहीं होगा, तब तक समाजवाद संभव नहीं, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक समता समाजवाद के प्रधान लक्ष्य है। डॉ० लोहिया का कहना था कि “आर्थिक गैर बराबरी और जाति-पाति जुड़वाँ राक्षस है, अगर एक से लड़ना है, तो दूसरे से भी लड़ना जरूरी है।” डॉ० लोहिया सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए समाज से जाति-प्रथा को हटाना चाहते थे। उनके अनुसार भारतीय समाज के विकास में सबसे बड़ा बाधक जातिवाद है, जो समाज को आपस में तोड़ने का काम करती है, इसलिए वे व्यक्ति के लिए जाति से की जगह कर्म की प्रधानता को मानते थे।

वर्ग व्यवस्था की बुराई ने ही दूसरी बुराईयों को जन्म दिया है, और यह बुराई “जाति” की है। डॉ० लोहिया मानते हैं, कि जाति-प्रथा भारत में सर्वाधिक व्यापक व्यवस्था है। अपनी पुस्तक “जाति व्यवस्था” में वे इस पर लिखते हैं, कि भारत के पतन के कारणों का सबसे प्रमुख कारण है, यहाँ इतनी अधिक सामाजिक विषमता, जो देश को ऊँच-नीच, सामाजिक दूरी एवं कुछ जातियों की दरिद्रता जैसी बुराईयों से ग्रस्त कर रहा है। वर्ग व्यवस्था पर आधारित जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता संकीर्ण सांप्रदायिकता, और सामाजिक-आर्थिक असमानता आदि भारत को आगे बढ़ने से रोक रही है। स्त्री-पुरुषों के बीच भेदभावों को डॉ० लोहिया भारत की दरिद्रता का प्रमुख कारण मानते थे। उनका मानना था, कि “जाति एवं स्त्री के प्रति भेदभाव मुख्यतः हमारी मनःस्थिति के हास के लिये उत्तरदायी है।” इन भेदभावों ने भारतीयों के साहस एवं आनंद के भावों का हरण किया है। जाति-प्रथा के दोषों को डॉ० लोहिया ने विस्तारपूर्वक बताया है। इस कुप्रथा के परिणामस्वरूप समाज में आर्थिक-सामाजिक असमानताएँ, कमजोर वर्गों को उनके राजनीतिक अधिकारों की मनाही तथा ब्राह्मण-वैश्य वर्ग के विशेषाधिकारों की व्यवस्था पनपी है। डॉ० लोहिया का कथन है, कि “जाति व्यवस्था लोगों

के समान अवसरों को सीमित करती है, सीमित अवसर और योग्यता को संकुचित कर देती है, और जहाँ जाति का प्रभुत्व है, वहाँ संकुचित योजना अवसरों को और आगे बढ़ने से रोकती है, इस प्रकार, अवसर और योग्यता कुछ लोगों के सीमित दायरों में और अधिक सीमित हो जाते हैं।” डॉ० लोहिया ने केवल जाति-प्रथा की बुराईयों का वर्णन ही किया है, बल्कि जाति-प्रथा को जड़ से निकाल फेंकने के उपायों के सुझाव भी दिये हैं, जैसे- अंतर्जातीय विवाह, सहभोज, व्यस्क मताधिकार, प्रत्यक्ष चुनाव, तथा पिछड़े लोगों के लिये विशेष अवसरों का प्रवाधान, समाज में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार की बात करते थे। इसके अतिरिक्त भूमिहीन श्रमिकों को समुचित जमीन बाँटना, खेतीहर मजदूरी बढ़ाना तथा पिछड़े वर्गों को राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में आरक्षण जैसी विशेष सुविधाओं को प्रदान करके जाति-व्यवस्था को समाज से हटाना चाहते थे।

डॉ० लोहिया का मानना था, कि बिना भौतिक बराबरी लाये, केवल उपदेशों से ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ का सिद्धांत अमल में नहीं लाया जा सकता। संपूर्ण मानव समाज में वास्तविक समता की भावना उभारने तथा व्यवहार में लाने के लिये पहले भौतिक, बराबरी करनी पड़ेगी। समता ही सिद्धि की कसौटी है। आध्यत्मिक बराबरी, ज्ञान और अनुभव का विषय है। उन्होंने समता की अनुभूति के लिये भौतिक बराबरी को जरूरी बताया। इसके लिये व्यक्ति को कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समानता मिलनी चाहिये। उन्होंने गांधीजी के विचारों का गहन अध्ययन करके भारतीय परिपेक्ष में समाजवादी विचारधारा को समझाने का प्रयास किया। डॉ० लोहिया की मान्यता है, कि स्वतंत्रता और समानता अविभाज्य है। समानता के बिना स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यदि समाज में समानता नहीं है, तो वह समाज अन्यायपूर्ण है। भारत में असमानता और अन्याय प्रगति के मार्ग में बाधक है। डॉ० लोहिया ने इन अन्यायों एवं असमानताओं के विरुद्ध सात क्रांतियों की चर्चा की

है। इन क्रांतियों के द्वारा अविकसित देश में व्याप्त असमानताओं एवं अन्यायों के साम्राज्य का अंत होगा। वे सात क्रांतियाँ निम्नलिखित हैं:-

- १) स्त्री-पुरुष के बीच समानता के लिए क्रांति।
- २) राजनीतिक, आर्थिक तथा रंग भेद पर आधारित व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति।
- ३) जाति वर्ग व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति।
- ४) साम्राज्यवादी-उपनिवेशवादी दासता के विरुद्ध क्रांति तथा स्वतंत्रता और विश्व स्तर पर प्रजातांत्रिक शासन के लिए क्रांति।
- ५) आर्थिक समानता तथा नियोजित उत्पादन के लिए क्रांति।
- ६) निजी मामलों में अतिक्रमण के विरुद्ध क्रांति।
- ७) शास्त्रों के विरुद्ध और सत्याग्रह के लिए क्रांति।

इस प्रकार डॉ. लोहिया समाजवाद शोषण मुक्त समाज की रचना करके वर्तमान समाज की दासता, विषमता, अन्याय और असहिष्णुता को सदा के लिए दूर करे स्वतंत्रता, समता, सामाजिक न्याय और भ्रतृत्व की स्थापना करना चाहते थे। डॉ० लोहिया का विश्वास था, कि सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विकास भी आवश्यक है। सांस्कृतिक विकास के साथ उसके मन का विकास होता है, स्वाभाविक है, कि 'रोटी की संस्कृति' और रोटी और संस्कृति में महत्वपूर्ण भेद है। 'रोटी की संस्कृति' में मनुष्य पशुवत हो जाता है। किंतु सांस्कृतिक स्वतंत्रता के साथ जो रोटी का संयोग होता है, उससे मन और पेट दोनों को तुष्टि मिलती है। इसी प्रकार डॉ. लोहिया 'विषय' और 'प्रवृत्ति' में भी भेद करते हैं। केवल विषय तुष्टि के लिए दो भाग करना पशुवत है। किंतु 'विषय' के साथ व्यापक 'प्रवृत्ति' के संयोग से 'विषय' की तृप्ति तो होती ही है, और साथ ही सुदृढ़ प्रवृत्तियों समाज को विकास की ओर प्रेरित करती है। जहाँ तक भारतीय समाज का प्रश्न है, लोहिया मानते थे, कि समाज को आधुनिक होना चाहिये, आधुनिक हुए बिना वह अपनी पारस्परिक चेतना को पुनर्स्थापित नहीं कर सकते। परंतु आधुनिकता के चक्कर में नकलबाजी से बचना होगा आधुनिक होने के चक्कर में हमें अपने लोकभोज, लोकभाषा और लोकभूषा का परित्याग नहीं करनी चाहिये, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक चेतना के अंग हैं। वे भारतीय समाज की सांस्कृतिक चेतना की ऊँचाइयों के प्रबल प्रशंसक थे। उन्होंने अपनी व्यवस्था को दार्शनिक आधार पर स्पष्ट करने के लिये तीन पौराणिक प्रतीकों-राम, कृष्ण तथा शिव को लिया है। तीनों के रास्ते अलग-अलग हैं, किंतु तीनों पूर्ण व्यक्तित्व के प्रतीक हैं। उनके अनुसार ऐसे महान आदर्श विश्व के किसी देश और संस्कृति में नहीं है। भाषा के विकास में भी उनकी अहम भूमिका है। वे राज्यों में राज्य की भाषा के समर्थक थे। राजभाषा हिंदी का पक्ष उद्धारित करते हुए उन्होंने सरकारी कामकाज में उसकी अनिवार्यता स्वीकार की। अपनी भाषा के विकास से राष्ट्रका विकास और पहचान असंभव है। भाषा की रक्षा सीमाओं की रक्षा से भी अधिक जरूरी है। इसलिए हमें अपनी भाषा का मान-सम्मान करना चाहिए। उनका कहना था, 'हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाओं की सामर्थ्य का सवाल बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। अगर वे असमर्थ हैं, तो इस्तेमाल के जरिये ही उन्हें समर्थ बनाया जा सकता है। डॉ० लोहिया भारत में फ़ैली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमता से काफी चिंतित थे। इसलिए वे अंग्रेजी हटाओ, हिमालय बचाओ, जाति तोड़ो

दाम बांभें, अन्त सेना, निरक्षरता सेना, अलाभकारी खेती से लगान हटाने का सवाल उठाते थे। कुटीर उद्योगों की सीमायें, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की सीमायें निर्धारित करने की माँग भी करते थे। इसी तरह उन्होंने बेरोजगारों की पलटन भूमि सेना, सिंचाई सेना का गठन, सात क्रांतियों की अवधारणा, चौखंभा शासन, कृषि व खाद्य समस्या, नारी-वर्ग का उत्थान, हिंदू-मुस्लिम एकता, रंगभेद, हथियारों की निर्भरता व नियोजन संबंधी मौलिक विचार दिये। डॉ० राम मनोहर लोहिया के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विचारों का अनुशीलन करने से उनके बहु-आयामी व्यक्तित्व का स्वरूप उभर कर हमारे सामने आता है। वे समाज सुधारक हैं, किसी भी प्रकार के अन्याय को अन्याय ही मानते हैं, जिसके सुधार के लिये वे सतत संघर्षशील हैं, उनका राष्ट्रवाद संकीर्ण और युद्धप्रिय नहीं बल्कि उदार एवं देशप्रेम के प्रति समर्पित है, तथा जो अंतर्राष्ट्रवाद का पूरक है, उनके लोकतंत्र की आत्मा का निवास लोकतांत्रिक समाजवाद में है, जिसमें व्यक्ति की भौतिक एवं नैतिक आवश्यकताओं की आसानी से पूर्ति होती है। वे व्यक्ति की समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, एवं उसकी गरिमा के अनन्य पुजारी हैं, सर्वोपरि, उनके इन गुणों का सामंजस्यकारी रूप डॉ. राम मनोहर लोहिया के व्यक्तित्व को एक मानवतावादी, दार्शनिक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। डॉ. लोहिया का यह मानना था कि भारतीय भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में विभिन्नता है, वह अन्य यूरोपीय देशों से विभिन्न है, तो हमें हमारा विकास यहाँ की परिस्थितियों के आधार पर करना होगा। आज के संदर्भ में जब भारत ही नहीं पूरा विश्व सतत स्थायी विकास का नया रास्ता खोज रहा है, तो राम मनोहर लोहिया के विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं, जिसमें समाज, संस्कृति, प्रकृति, भाषा, परंपरा, समय परिस्थिति एवं देशज आवश्यकता पर विकास की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ० राम मनोहर लोहिया आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और सिद्धांत आज भी भली प्रकार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनके द्वारा दिए गए विचारों को भारत के विकास के मॉडल के रूप में अपनाकर हम सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दीक्षित, ताराचंद, (२०१३), डॉ. राम मनोहर लोहिया का समाजवादी दर्शन, इलाहाबाद, लोकभारती प्रकाशन।
2. पुरोहित, डॉ. बी. आर., (२०१९), आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, जयपुर, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।
3. वर्मा, रजनीकांत, (१९६८), 'लोहिया इलाहाबाद, रश्मि प्रकाशन।
4. शरद, ओंकार, (१९६९), 'लोहिया के विचार', प्रथम संस्करण, इलाहाबाद, लोकभारती प्रकाशन।
5. सिंह, प्रीति, (२०१०), 'डॉ. राम मनोहर लोहिया भारतीय समाज का पुनरावलोकन, नई दिल्ली, बी०एल० मीडिया सोल्यूशन।
6. यादव, रामगोपाल, (२०१५), 'डॉ. लोहियाका समाजवाद', नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन।
7. यादव, वीरेन्द्र सिंह, (२०१३), 'डॉ. राम मनोहर लोहिया का समाजवाद एवं सामाजिक समरसता, कानपुर, उत्तर प्रदेश, आराधना ब्रदर्स प्रकाशन।